

IL DIRITTO D'AUTORE ITALIANO DOPO LE PIÙ RECENTI RIFORME LEGISLATIVE COMUNITARIE: VALUTAZIONI DI IMPATTO, MIGLIORI PRATICHE E PROPOSTE DI RIFORMA PER COSTRUIRE UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE E GIUSTO (COPY-IT)

D2.2 DATABASE SULLE FONTI PUBBLICHE

Metodologia

Sulla base della mappatura realizzata nel D2.1, è stato raccolto il testo delle disposizioni normative rilevanti, successivamente classificate in modo sistematico secondo la tassonomia delle flessibilità del diritto d'autore adottata nel D2.1.

Dunque, la struttura adottata per la banca dati online è la seguente:

I. Usi temporanei, de minimis e leciti

Riproduzione temporanea

Registrazione effimera

Inclusione incidentale

Atti necessari per l'accesso e l'uso legittimo

II. Libertà di panorama

III. Copia privata e reprografia

Reprografia

Copia privata

III. Citazione

IV. Parodia, caricatura, pastiche

V. Usi per scopi didattici e di ricerca

Studio privato

Illustrazione per insegnamento o ricerca scientifica

Uso digitale per illustrazione didattica

Estrazione di testo e dati

VI. Utilizzi a scopo informativo

Rassegna stampa e cronaca

Uso di discorsi pubblici e conferenze

VII. Utilizzi da parte delle autorità pubbliche

Procedimenti amministrativi e giudiziari

Altri usi pubblici

VIII. Usi sociali

IX. Usi culturali (accesso, conservazione, riutilizzo)

Prestiti pubblici

Conservazione del patrimonio culturale

Usi specifici per beni culturali, istruzione e istituzioni sociali

Opere orfane

Opere fuori commercio

X. Flessibilità per persone con disabilità

XI. Altri usi leciti

XII. Three-step-test

XIII. Dominio pubblico

XIV. Regimi di licenza speciali

Le disposizioni del diritto italiano sono state inoltre oggetto di un processo di categorizzazione e comparazione con la corrispondente fonte europea, al fine di rendere visibile il grado di aderenza della normativa nazionale al modello delineato a livello dell'Unione.

Laddove disponibili, tali disposizioni sono state integrate con riferimenti alla giurisprudenza pertinente, al fine di fornire un ulteriore contesto interpretativo. Il dataset risultante è stato quindi integrato nella piattaforma preesistente copyrightflexibilities.eu, contribuendo così all'ulteriore sviluppo e alla maggiore accessibilità della risorsa.

Il dataset è allegato al presente deliverable (**Ann. 1**)